

«КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ»

**ФАНИНИ ЎҚИТИШДА AUTOCAD ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРИНИ
ТЕХНИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ҚЎЛЛАШ**

Техника фанлари номзоди доцент Ф.А.Абдурахимова,

Ассистент А.В.Ахмедбекова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти

Аннотация

Мақола ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган компьютер технологияларини мукамал эгаллаш ва техник ОўЮ да талабаларнинг график ишларини, технологик жараёнларнинг моделларини, конструкторлик-лойиҳа ишларини AUTOCAD дастурида интерфаол усулларида фойдаланиб яратишга мўлжалланган.

Аннотация

Статья посвящается разработке интерактивных методов изучения программы «AUTOCAD» в Высших Технических Учебных заведениях для выполнения графических, проектно-конструкторских работ, применять естественный принцип проектирования изделий от пространственной модели к её двумерному представлению, в том числе и в виде чертежа.

Abstract

This article is about projecting interactive method study program «AutoCad» in high technological institutions for marking graphic design-constructive works, models of technological processes.

Калит сўзлар: *компьютер технологиялари, ахборот, компьютер графикаси, машинасозлик, лойиҳа, геометрик шакллар, конструктор.*

Йигирма биринчи асрда техника, ахборот, айниқса компьютер ва информацион технологияларининг ривожланган даврида, Республикамиздаги Техник Олий Ўқув юртларида ахборот, компьютер технологияларининг талабаларга энг мукамал усулларини ўргатиш Олий Таълим Вазирлиги томонидан долзарб вазифа қилиб қўйилди. [1]. Бу вазифани бажаришда, деярли барча умуммухандислик олийгоҳларида «Компьютер графикаси» фани ўқув дастурига киритилган. «Компьютер графикаси» фанини ўзлаштиришда AutoCAD тизими яратилган.

AutoCAD тизими Ўтган асрнинг 80-йиллари бошларида АҚШ нинг Autodesk фирмаси томонидан яратилган. Унинг бошланғич версиялари конструкторлар, техниклар ва бошқаларда катта қизиқиш туғдирди. Чунки, улар ҳеч бўлмаганда лойиҳаларни биров қисмини бўлса ҳам автоматлаштиришни жуда ҳоҳлар эдилар. Ўша вақтларда архитектура-қурилиш, машинасозлик йўналишларида меҳнат қилаётган конструкторлар лойиҳалаштираётган ишларини чизиш учун жуда кўп вақт сарф этар эдилар.

Ўзбекистонга илк бор AutoCAD тизимининг 10-версияси кириб келди ва у MS DOS операцион тизимда ишлар эди. MS DOS операцион тизимда AutoCAD тизимининг кейинги ўн биринчи, ўн иккинчи ва ўн учинчи версиялари ҳам яратилди. Ўн тўртинчи версияси эса Windows тизимига мослаштириб чиқарилди. [2].

1999 йилда 15-версиясига AutoCAD 2000 деб ном берилди. Йилдан йилга AutoCAD тизими такомиллашиб бормоқда. Бошланғич версияларда асосан икки ўлчамли геометрик объектларни чизиш, тахрирлаш ва қоғозга чиқариш буйруқларини ўз ичига олган бўлиб, унда асосан содда примитивлар – яъни оддий геометрик шакллар (кесма, тўртбурчак, кўпбурчак, айлана, айлана ёйи, нуқта ва бошқалар)ни ўз ичига олган эди. Ҳозирги вақтда AutoCAD тизими ниҳоятда ривожланиб кетганлиги сабабли бутун дунёда унга талаб ошиб бормоқда. Сўнги версияларда 3D ўлчамли фазода ниҳоятда мураккаб бўлган сиртларнинг конструкцияларини лойиҳалаш имконияти ошиб бормоқда.

Техник Олий Ўқув юртлирида AutoCAD дастурида «Компьютер графикаси» фанини ўтишдан мақсад;

1. Машинасозлик чизмаларининг таркибига кирувчи фигураларни қисмларга ажратиб тахлил қилишни ўргатиш.
2. Фойдаланувчининг интерфейси ва уни созлашни ўргатиш.
3. Буйруқлар ва уларнинг опцияларини киритишнинг барча усулларини ўргатиш.
4. Геометрик объектнинг координаталарини киритишнинг барча усулларини ўргатиш.
5. «Стандарт», «Объектнинг хусусиятлари», «Қатламлар», «Чизиш», «Тахрирлаш», «Объектни боғлаш» ва «Ўлчамлар» панелларидаги барча буйруқларни берилган мисолларда мукамал ўргатиш.
6. Чизилган чизмани «Принтер» ёки «Плоттер»да чиқаришни ўргатиш.
7. Келажакда машина-механизмларнинг деталларини эркин ижодий ёндошган ҳолда чиза олишларини ўзлаштиришдан иборатдир.
8. Қўлда бажариладиган чизмалар, жадваллар, диаграммалар, курс лойиҳалари ва бошқа барча график ишларини шу дастурда бажариш мумкин. [3].

AutoCAD дастури мукамал ва оммабоп дастур бўлиб, у ҳар қандай турдаги схема ва чизмаларни яратишни юқори аниқликда ва сифатли бажаради.

Умуммүхандислик фанларини ўзлаштиришда машинасозлик деталларини AutoCAD тизимида лойиҳалаштириб ва уларнинг чизмаларини босқичма-босқич чизиш технологияларини ўзлаштириш жараёнида қуйидагиларга аҳамият берилади:

“Компьютер графикаси”ни ўқитишдан асосий мақсад талабаларга мүхандислик ва мүтахассислик фанларидан бажариладиган барча турдаги график ахборотларни-чизма, диаграмма ва схемалар каби тасвирларни икки ўлчамда ёки уч ўлчамда компьютер ёрдамида бажариш тартиби ва қоидаларини ўргатишдан иборат. [4].

“Компьютер графикаси”нинг асосий масаласи амалий ва операцион дастурлар ҳамда тайёр буйруқлар пакетидан фойдаланиб, лойиҳалаш ва технологик жараёнларнинг моделларини яратиш ишларини талабалар томонидан компьютерда эркин бажаришлари учун зарурий бўлган билим ва малакаларга ўргатишдан иборат. Лойиҳалаш ва чизмаларни бажаришда фойдаланиш интерфейси столидан фойдаланилади.

У қуйидагича жойлашади:

Фойдаланувчи Интерфейси

1.- чизмада AutoCAD-2009 нинг иш столи кўрсатилган. Иш столи:

Тушувчи менюлар қатори (строка падающего меню) – энг юқоридаги менюлар қатори;

Асбоблар панели (панели инструментов) – иш столиниг юқорисида, ўнг ва чап тамонида;

График майдон (пространство модели) – иш столини барча майдонини эгаллайди;

Мулоқат дарчаси (диалоговое окно) – дастур билан мулоқат қилиш дарчаси;

Фойдаланиш интерфейси столи қуйидаги чизмада берилган. (Расм-1)

1-расм.

Ҳолатлар қатори (строка состояния) – иш столини энг пастки қаторида жойлашган бўлиб, чизиш тартибини ёқиш/ўчириш тугмаларини ўз ичига олади.

Юқорида келтирилган 1-расмда, фойдаланиш интерфейси столида талабалар чизмачилик фанидан чизмаларни чизиш учун, компьютер графикасидан вазифаларни топшириш учун барча буйруқлар мавжуд. Иш столининг ўртасида 3D ўлчамли фазода валнинг 3D кўриниши, ичидаги ўйиқлари билан кўрсатилган. [5].

Бу буйруқлар фойдаланиш интерфейси столининг чап, ўнг, юқорисида буйруқлар (панель) ва пастидидаги буйруқлар (панель) лардан жойлашган. Фойдаланиш интерфейси столининг ўртасида иш столи жойлашган. Айнан шу столда лойиҳаларнинг чизмалари, схемалари ва график ишлари бажарилади. Фойдаланиш интерфейси столидаги буйруқлар, айниқса «Рисование» буйруғи ёрдамида чизмалар бажарилади. Бундан ташқари курс лойиҳалари, турли схемалар, структураларни ва бошқа мураккаб схемаларни чизиш мумкин. AutoCAD-2004 нинг яна афзал томони тайёр чизмани принтердан турли форматларда чиқариш мумкин. [6]. Иккинчи расмда ҳам 3D ўлчамли фазода валнинг 3D кўриниши, ичидаги ўйиқлари билан кўрсатилган. (Расм-2).

2-рasm

Фойдаланиш интерфейси столидаги асбоблар панелидаги стандарт буйруқлардан ташқари, объектнинг математик хусусиятлари, берилган чизмаларни экранда бошқатдан ўзгартириш, берилган объектни бир неча томондан кўрсатиш, объектни кўринишига қараб унинг яққол тасвирини кўриш каби қўшимча буйруқлар ҳам бор. Моделлаш, конструкторлик лойихалаш ишларини компьютерда, яъни AutoCAD дастурида бажариш, фойдаланувчининг лойиҳаларга фазозовий моделлашда икки ва уч ўлчамли тасвирини бажаришда катта имкониятлар беради.[7-9].

Яқин келажакда Ўзбекистондаги барча техник Олий ўқув юртларида «Чизма геометрия», «Чизмачилик», «Компьютер графикаси» ва шунга ўхшаш график ишларни катта хажмда бажариладиган фанларини келажакда AutoCAD - дастурида бажариш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир,

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахимова, Ф. А., Каримов, А. А., & Ахмадбекова, А. УСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ». УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 31. World scientific research journal www.wsrjournal.com Volume-3_Issue-1_may_2022 172.
2. Ортиқов О. А., Абдурахимова Ф. А., Халилова Х. Э. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТРЁХМЕРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ //Точная наука. – 2019. – №. 65. – С. 19-20.
3. Ortiqov O. A., Hasanov Q. X. CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK CHIZMACHILIGI FANIGA AXBOROT TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 792-799.

4. Ortikov O., Boltaboyev K., Azimov O. DISTANCE LEARNING SYSTEM AT THE UNIVERSITY //Конференции. – 2021.
5. Иброхимова, Д. Н., & Ортиков, О. А. (2022). Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах. *Science and Education*, 3(3), 1048-1052.
6. Ортиков, О. (2021). OLIY TA'LIM TALABALARI UCHUN MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH. *Scienceweb academic papers collection*. Ортиков, О. (2021). TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QUV JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Scienceweb academic papers collection*.
7. Халилова, Э. Ҳ., & Ортиқов, О. А. (2022). Учбурчакликларни лойиҳалашда айланани тенг бўлақларга бўлишдан фойдаланиш асослари. *Science and Education*, 3(3), 238-243.
8. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.
9. Рихсибоев У. Т., & Халилова, Ҳ. Э. (2021). ТАЛАБАЛАРНИНГ ФАЗОВИЙ ТАСАВВУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КЎРСАТМАЛИЛИКНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 2), 18-26.